

Azizova Nilufar Abdupattayevna

*Farg‘ona imkoniyati cheklangan shaxslar uchun
ixtisoslashtirilgan kasb-hunar maktabi
“Umumta‘lim fanlar” kafedrasida o‘qituvchisi*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5898472>

MATRITSALAR HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHALAR VA ULARNING AHAMIYATI

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matritsalar to'g'risida ta'riflar keltirilgan bo'lib, bundan tashqari, matritsalar yordamida ishlab chiqarishni rejalashtirish, moddiy ishlab chiqarish orasidagi mavjud bog'lanishlarni ifodalashda va boshqalarda, ma'lum darajada tartiblangan axborotlar sistemasiga asoslangan bo'lishi lozimligi haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *matritsalar, ta'rif, o'lchamli matritsa, kvadrat matritsa, determinant, maxsus matritsa, maxsusmas matritsa, bosh diagonal, yordamchi diagonal, diagonal matritsa*

Sistemalarni modellashtirishda matritsalar algebrasi degan tushuncha muhim ahamiyatga ega. Rejalashtirish muammolari, yalpi mahsulot, jami mehnat sarfi, narxni aniqlash va boshqa masalalar hamda ularda kompyuterlarni qo'llash matritsalar algebrasini qarashga olib keladi. Ishlab chiqarishni rejalashtirish, moddiy ishlab chiqarish orasidagi mavjud bog'lanishlarni ifodalashda va boshqalarda, ma'lum darajada tartiblangan axborotlar sistemasiga asoslangan bo'lishi lozim. Bu tartiblangan axborotlar sistemasi muayyan jadvallar ko'rinishida ifodalangan bo'ladi. Misol o'rnida moddiy ishlab chiqarish tarmoqlari orasidagi o'zaro bog'liqlik axborotlari sistemasini qaraylik. Ishlab chiqarish 5 ta (masalan, mashinasozlik, elektroenergiya, metal, ko'mir, rezina ishlab chiqarish sanoatlari) tarmoqdan iborat bo'lsin. Bunda ular orasidagi o'zaro bog'liqlikni 1-jadvada ko'rishimiz mumkin.

Tarmoqlar	1	2	3	4	5
1	a_{11}	a_{12}	a_{13}	a_{14}	a_{15}
2	a_{21}	a_{22}	a_{23}	a_{24}	a_{25}
3	a_{31}	a_{32}	a_{33}	a_{34}	a_{35}
4	a_{41}	a_{42}	a_{43}	a_{44}	a_{45}
5	a_{51}	a_{52}	a_{53}	a_{54}	a_{55}

Bu jadvalda a_{ij} lar bilan i - tarmoqning j - tarmoqqa yetkazib beradigan (ta'minlaydigan) mahsuloti miqdori belgilangan, chunki, $a_{11}, a_{12}, \dots, a_{15}$ lar 1-tarmoqning mos ravishda hamma tarmoqlarga; $a_{21}, a_{22}, \dots, a_{25}$ lar esa 2-tarmoqning mos ravishda hamma tarmoqlarga yetkazib beradigan mahsulotlari miqdorini bildiradi. $a_{31}, a_{32}, \dots, a_{35}$ lar mos ravishda 2,3-tarmoqlarning o'z ehtiyojlariga sarfini ifodalaydi.

Yuqoridagiga o'xshash ishlab chiqarish mezonini (normasi) axborotlari sistemasiga sonli misol qaraylik. Korxonada 3 turdagi xom ashyo ishlatib 4 xildagi mahsulot ishlab chiqaradigan bo'lsin, bunda xom ashyo sarfi normasi sistemasini 2-jadval bilan berilgan bo'lsin.

2-jadval.

Homashyolar	Mahsulotlar			
	1	2	3	4
1	2	3	2	0
2	4	0	3	5
3	3	5	2	4

2-jadvalda masalan, 1-turdagi xom ashyo sarfi normasi mos ravishda 1,2,3,4-xildagi mahsulotlar ishlab chiqarish uchun 2,3,2,0 bo'ladi.

1 va 2 jadvallar, matematikada o'rganiladigan matritsalar tushunchasining misollari bo'laoladi. Matritsalar iqtisodiy izlanishlarda keng qo'llanilmoqda, xususan, ulardan foydalanish ishlab chiqarishni rejalashtirishni osonlashtirib, mehnat sarfini kamaytiradi, hamda rejaning har xil variantlarini tuzishni ixchamlashtiradi. Bundan tashqari har xil iqtisodiy ko'rsatkichlar orasidagi bog'liqlikni tekshirishni osonlashtiradi. Bu holatlar matritsalarini umumiy holda qarashga olib keladi.

1-ta'rif. n ta satrli va m ustunli to'g'ri burchakli $n \times m$ ta elementdan tuzilgan jadval

$n \times n$ o'lchamli matritsa deyiladi. $n \times m$ matritsani qisqacha bilan ham belgilash mumkin. Matritsalarda satrlar soni ustunlar soniga teng bo'lsa, bunday matritsalar kvadrat matritsa deb ataladi.

Har bir tartibli kvadrat matritsa uchun uning elementlaridan tuzilgan determinantni hisoblash mumkin, bu determinantga $n \times n$ matritsaning determinanti deyiladi va n yoki $n!$ bilan belgilanadi. bo'lsa, matritsaga maxsus matritsa, bo'lsa, maxsusmas matritsa deyiladi. Kvadrat matritsaning elementlar joylashgan diagonal bosh diagonal, elementlari joylashgan diagonal yordamchi diagonal deyiladi. Bosh diagonalda elementlar 0 dan farqli boshqa barcha elementlari 0 ga teng kvadrat matritsa diagonal matritsa deyiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. D.Yunusova, A.Yunusov “Algebra va sonlar nazariyasi” Toshkent – 2007
2. To'raev H. Matematik mantiq va diskret matematika. T., «O'qituvchi», 2003.
3. Lixtarnikov L.M., Sukacheva T.G. Matematicheskaya logika. SanktPeterburg, «Lan», 1999.
4. Yunusov. Matematik mantiq va algoritmlar nazariyasi elementlari. T., Yangi asr avlodi, 2006.
5. <https://fayllar.org/>
6. <https://n.ziyouz.com/>

